

Selina Madianos-Hämmerle

Kooperation – eine komplexe Aufgabe

Wichtige Gelingensbedingungen für die komplexe Aufgabe der Kooperation

Zusammenfassung

Eine gelingende Kooperation ist eine wichtige Bedingung für eine gute integrative Schule. Sie wird teilweise als eine grosse Herausforderung erlebt. In der Tätigkeit als Mentorin von Studierenden der Schulischen Heilpädagogik merke ich immer wieder, wie wichtig das Klären von Erwartungen ist. Auch das Wissen und Akzeptieren von Veränderungsprozessen trägt dazu bei, die andere Person besser zu verstehen. Zudem helfen systemische Prinzipien und wertschätzende Kommunikation, die Kooperation gelingend zu gestalten. Häufig zeigt sich auch, dass die Rahmenbedingungen – räumliche, strukturelle und personelle – eine wichtige Rolle spielen.

Résumé

Une coopération réussie fait partie des conditions essentielles au développement d'une bonne école intégrative. Or la question de la coopération est parfois vécue comme un défi considérable. Dans mon activité de mentorat avec des étudiants en enseignement spécialisé à l'école ordinaire, je remarque souvent combien il est important de clarifier les attentes des uns et des autres. Savoir comment interviennent les processus de changement – et les accepter – permet également de mieux comprendre l'autre personne. De plus, connaître certains principes systémiques et veiller à une communication empreinte d'intérêt pour l'autre et de respect contribuent à la réussite de la coopération. Enfin, les conditions générales jouent aussi souvent un rôle qui n'est pas négligeable, que ce soit au niveau de l'espace à disposition, des structures mises en place ou de la gestion du personnel au sein de l'établissement.

Was sind meine Aufgaben und für was bin ich verantwortlich? Wie kann eine gute Kooperation aufgebaut werden, auch wenn «die Chemie nicht stimmt»? Wie kann ein integrativer Unterricht im Teamteaching weiterentwickelt werden? Das sind Fragen, welche ich als Mentorin von Studierenden der Schulischen Heilpädagogik immer wieder höre. Sie beschäftigen die Studierenden sehr und es ist nicht so einfach, schnell eine Antwort darauf zu finden. Lienhard (2014) beschreibt folgende sehr unterschiedliche Rollen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP):

- der Hilfslehrer bzw. die Hilfslehrerin,
- die Beistellpädagogin (SHP arbeitet ohne grosse Vorbereitung und hilft, wo sie gebraucht wird),
- das Trennkostmodell (Aufgaben sind getrennt und SHP arbeitet vor allem separat, Inhalte sind nur manchmal koordiniert),
- das Master-Modell (SHP hütet sonderpädagogisches Konzept und setzt ihr Know-how dort ein, wo es am meisten gebraucht wird) sowie
- das kooperativ-flexible Modell (Klassenlehrperson und SHP verstehen sich als Unterrichtsteam, planen gemeinsam und setzen verschiedene Zusammenarbeitsformen ein). Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und SHP funktioniert, wie in den Rollen beschrieben und auch von mir als Begleiterin von Studierenden immer wieder erfahren, sehr unterschiedlich. Fragen der Kooperation

beschäftigen viele Studierende und sie werden teilweise auch als grosse Herausforderung erlebt. Beim Vorliegen ähnlicher Ressourcen und Voraussetzungen kann die anspruchsvolle Aufgabe des integrativen Unterrichts jedoch gut gemeistert werden. Ich möchte mich aufgrund meiner Erfahrungen als Mentorin von Studierenden und in der Auseinandersetzung mit Theorie auf wichtige Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit konzentrieren. Folgende Bereiche haben sich als wichtig erwiesen: das Klären von Erwartungs-Erwartungen, das Wissen und Akzeptieren von Veränderungsprozessen, das Anwenden von systemischen Prinzipien und wertschätzender Kommunikation sowie das sinnvolle Nutzen von Ressourcen und Rahmenbedingungen.

Für den Austausch über die Kooperation sind in den letzten Jahren verschiedene Hilfsmittel und Tools geschaffen worden.

Klären von Erwartungs-Erwartungen

Studierende beschreiben häufig, was die anderen, sei es die Klassenlehrperson oder die Schulleitung, von ihnen erwarten. Häufig handelt es sich dabei um Erwartungs-Erwartungen. Erwartungen also, die nicht ausgesprochen werden und sich auf die Erwartungen des Gegenübers beziehen. Diese verdeckten Aufträge im Austausch mit wichtigen Kooperationspartnerinnen und -partner (Schulleitung, Lehrpersonen, Team) offenzulegen, ist ein wichtiger Aspekt für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit (vgl. von Schlippe & Schweizer, 2010).

Für den Austausch über die Kooperation sind in den letzten Jahren verschiedene

Hilfsmittel und Tools geschaffen worden. So gibt es von der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) eine Zusammenstellung der Aufgaben und Kompetenzen der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie der Klassenlehrpersonen (vgl. Steppacher, 2014). Auch die Kooperations-Karten KoKa (vgl. Brenzikofer Albertin, Wolters Kohler & Studer, 2014) helfen bei der Klärung der Rollen, indem wichtige Fragen zum Unterricht und zur Kooperation gemeinsam angegangen werden können. Fragen wie «Welche Methoden setzen wir ein, um unterschiedliche Anspruchsniveaus zu unterrichten?», können sehr anregend sein und man gelangt zu wichtigen Fragen der Kooperation. Mit dem Kooperationsplaner (vgl. Kreis, Kosorok Labhart & Wick, 2015) können Verantwortlichkeiten geklärt werden und es wird rasch deutlich, in welchen Bereichen Überschneidungen oder Unterschiede vorhanden sind.

All diese Instrumente können wichtige und nützliche Grundlagen darstellen, um einen vertieften Austausch zu ermöglichen. Mit dem einmaligen Schreiben eines Konzepts ist es nicht gemacht, denn die Aufgaben, Kompetenzen und Zuständigkeiten müssen immer wieder geklärt werden. Bei der Begleitung von Studierenden hat es sich bewährt, dass sie erstens ihre Erwartungen für ihre Arbeit formulieren. Zweitens überlegen sich die Studierenden, welche Erwartungen sie von der Schulleitung und den Lehrpersonen haben und in einem dritten Schritt werden Überschneidungen und Unterschiede verglichen. Häufig folgt dann auch die Erkenntnis, dass die meisten Erwartungen aus dem Kollegium nicht explizit geäußert werden, sondern es sich um Erwartungs-Erwartungen handelt. Deshalb sind der Austausch und das Offenlegen derselben so wichtig.

Eine neue Form der Zusammenarbeit ergibt sich immer mehr mit Assistentinnen und Assistenten, welche zunehmend auch in der Volksschule eingesetzt werden. Auch da ist die Klärung der Aufgaben, Kompetenzen, Zuständigkeiten und Erwartungen sehr wichtig. In der Beratung von Studierenden erlebe ich häufig, dass die Assistenz, ohne vorher im Team (Schulleitung, Klassenlehrperson und SHP) darüber auszutauschen, eingeführt wird und dadurch die Rollen und Aufgaben zu wenig geklärt sind und es somit zu Missverständnissen und Unklarheiten kommen kann.

Wissen und Akzeptieren von Veränderungsprozessen

Das System Schule ist träge, und es dauert Jahre, bis die Integration wunschgemäss umgesetzt wird. Das ist auch nachvollziehbar, denn es braucht Kräfte der Veränderung und der Bewahrung, damit das Gleichgewicht wiederhergestellt werden kann (vgl. Hubrig & Herrmann, 2005). Ich erlebe als Mentorin häufig, dass viele SHP, insbesondere auch durch das Studium, starke Kräfte der Veränderung sind. Sie haben Ideen, wie ein Unterricht für alle aussehen könnte und treten teils für schnelle Veränderungen ein. Dies kann dazu führen, dass die bewahrenden Kräfte noch mehr zum Ausdruck kommen und durch das Vorpreschen der SHP das Gleichgewicht in Frage gestellt sehen. Sich bewusst zu sein, dass der Widerstand nicht gegen die Person gerichtet ist, sondern systemische Ursachen hat, kann helfen, das kritische Bewahren wollen zu verstehen.

Die Vision, eine gute integrative Schule verwirklichen zu wollen, kann ein hilfreicher Motor sein. Es ist aber ein langer, teils energieraubender Weg. Damit der Atem nicht ausgeht, ist es wichtig, auch kleine

Etappen in diese Richtung zu gehen, Meilensteine zu setzen und das Gelingen wertzuschätzen, für sich und gemeinsam im Team. So kann es bereits ein grosser Erfolg sein, dass man als SHP überhaupt bei einer Lektion der Klasse dabei sein darf. Dies ist zwar noch nicht die kokonstruktive Zusammenarbeit nach Henrich, Baumann und Studer (2012), die man sich wünscht, aber ein Schritt in die angestrebte Richtung. Diese zeichnet sich aus durch das Voneinander-Lernen mittels Beobachtung, Reflexion und Feedback und eine didaktisch-methodische Positionierung. Es werden dabei gemeinsam Lösungen für Aufgaben und Probleme entwickelt und eine hohe Differenzierung wird im Unterricht sichtbar. Ein weiterer Faktor für die kokonstruktive Zusammenarbeit ist die gegenseitige Wertschätzung und das entgegengebrachte Vertrauen. Zudem ist die Ausgestaltung der Rollen flexibel. Verbindliche Gefässe helfen, Zeit dafür zur Verfügung zu haben.

Das System Schule ist träge, und es dauert Jahre, bis die Integration wunschgemäss umgesetzt wird.

Wertschätzend kommunizieren

Eine wertschätzende Kommunikation kann eine erfolgreiche Kooperation fördern. So betonen Lütje-Klose und Urban (2014) die Wichtigkeit, die Sichtweise des Gegenübers wertzuschätzen. Interesse haben und wahrnehmen, nicht bewerten und «so-sein» dürfen wie man ist, verstehen wollen und sich verstanden fühlen oder ernst nehmen und ernst genommen werden, sind wichtige Aspekte für eine wertschätzende Kommunikation (vgl. Greving & Ondracek, 2013).

Die SHP und Klassenlehrpersonen haben im System Schule verschiedene Funk-

tionen. Sie lösen dadurch die bestehenden Dilemmata (Lehrplan- oder Lehrmittelorientierung vs. individuelle Förderung sowie Blick auf die Klasse vs. Blick auf die Förderkinder) unterschiedlich und haben häufig einen anderen Blickwinkel. Dies kann dazu führen, dass die eine Person die andere nicht versteht und schnell auch negativ bewertet, was für eine gewinnbringende Kooperation nicht förderlich ist.

Wenn man systemisch denkt, kann jede Person damit beginnen, weil durch die Zirkularität eine Handlung bei der anderen Person wieder etwas auslöst.

In der Ausbildung zur SHP und in der täglichen Arbeit sind systemische Prinzipien wichtige Grundlagen. Ich erlebe als Dozentin immer wieder Beispiele von Studierenden, welche dadurch herausfordernde Situationen in der Kooperation anders sehen können. So geht es etwa um das Verständnis, dass Prozesse nicht linear, sondern zirkulär verlaufen. Das bedeutet, dass die Handlung der einen Person eine Reaktion bei der anderen auslöst und diese wiederum beim Gegenüber. Wenn eine SHP beispielsweise der Meinung ist, dass der Unterricht einer Lehrperson für das Integrieren eines Kindes gar nicht geeignet ist, kann das bei der Lehrperson etwas auslösen: Die Lehrperson findet die SHP nicht gut und möchte sie am liebsten gar nicht ins Schulzimmer lassen, was wiederum bei der SHP das Gefühl erzeugen kann, dass die Lehrperson nicht interessiert sei und die Kooperation verweigere.

Systemisch-konstruktivistische Prinzipien, wie sie Radatz (2008, S. 78f.) zusammenfasst, helfen, einen anderen Zugang zur Kooperation zu finden:

«Alles Handeln macht Sinn für den Handelnden.»

«Wir können die Probleme anderer weder verstehen noch lösen.»

«Probleme bedürfen angemessener Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung.»

Solche und andere Aussagen können helfen, nicht in die Rolle des Wertenden, «des Gut-oder-Schlecht-Machens» zu geraten. Einige Lehrpersonen fühlen sich schnell angegriffen und sie sind der Ansicht, dass ihre Probleme nicht anerkannt werden. Das Geheimnis aber besteht darin, den anderen «möglichst gut aussehen zu lassen» (vgl. Palmowski & Fryling, 1997). Leider wird dies, so erlebe ich es immer wieder, teils nicht so gelebt. Wenn man systemisch denkt, kann jede Person damit beginnen, weil durch die Zirkularität eine Handlung bei der anderen Person wieder etwas auslöst. Warum also nicht versuchen, bewusst die Arbeit und Probleme des Gegenübers zu wertschätzen? So habe ich schon mehrmals erlebt, wie ein Reframing in einer ausweglosen Kooperation den Stein ins Rollen gebracht hat. So gesehen stimmt die Aussage nicht, dass eine Person partout nicht kooperieren will, wie ich es als Mentorin immer wieder höre. Das Verhalten ist vielmehr zeit- und situationsabhängig sowie vom Verhalten des Gegenübers bestimmt (vgl. Radatz, 2008).

Sinnvolles Nutzen von Ressourcen und Rahmenbedingungen

Häufig wird das Fehlen von Ressourcen für die nicht befriedigende Umsetzung der integrativen Schule verantwortlich gemacht.

Dass es auf die Ressourcen ankommt, ist nicht abzustreiten. Es ist wichtig, dass wir alle, insbesondere auch die SHP, für ihre Aufgaben Lobbying betreiben. Mehr Ressourcen zu fordern, ist schwierig, beschliessen doch viele Gemeinden und Kantone eher Sparmassnahmen als Mehrausgaben. Es geht also vor allem auch darum, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen sinnvoll eingesetzt und genutzt werden. Die verschiedenen Aufgaben bei einer Person zu bündeln, kann eine sinnvolle Möglichkeit sein. So wird in einigen Gemeinden versucht, vom Deutsch als Zweitsprache (DaZ), über die integrierte Förderung hin zur Sonderschulung alles durch eine Person abzudecken. Dies kann Fragen der Entlohnung zur Folge haben, aber ist sicher auch eine Möglichkeit, ausgebildete SHP länger im Beruf zu behalten. Denn die sonst vorherrschende Zuständigkeit für bis zu zehn verschiedene Klassen mit jeweils zwei bis drei Stunden zehrt an den Kräften und wird häufig, auch in Rückmeldungen von Studierenden, als unbefriedigend erlebt.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Rahmenbedingungen und die Kultur der Zusammenarbeit vor Ort, die verbindlich geregelt werden und möglichst von allen sinnvoll genutzt werden müssen. So kann ein kokonstruktiver Typ der Zusammenarbeit, wie ihn Henrich, Baumann und Studer (2012) beschreiben, eher erreicht werden.

Möglicherweise gibt es bereits Gefässe, die noch effizienter genutzt werden können. In der Begleitung von Teams kommt teilweise zur Sprache, dass Team- oder Stufensitzungen besser genutzt werden könnten. Zudem sind oftmals immer noch verschiedene Arbeitsgruppen vorhanden, die viele verschiedene Themen abdecken und dadurch auch eine Verzettelung der Themen und Kräfte zur Folge haben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen sind die zur Verfügung stehenden Räume. Einerseits ertönen Stimmen mit dem Wunsch nach grossen Klassenzimmern, Gruppenräumen oder Möglichkeiten für separate Sequenzen. Andererseits sind aufgrund meiner Erfahrung einige unserer Studierenden nur schon froh, im Klassenzimmer willkommen zu sein. Sei es, dass sie einen Platz im Kreis haben, ein Regal für ihre Materialien zur Verfügung bekommen oder dass sie über eine sinnvolle Einrichtung im Klassenzimmer mitreden können. Diese Themen werden von Studierenden häufig geäussert und teilweise als emotional belastend empfunden. Ich bezeichne sie deshalb als einen wichtigen Indikator für die Kooperation.

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen sind die zur Verfügung stehenden Räume.

Verschiedene Autoren (bspw. Kunz & Gschwend, 2011; Lütje-Klose & Urban, 2014) zeigen auf, dass die Kooperation eine wichtige Gelingensbedingung für die Umsetzung der integrativen Schule ist. Ansonsten wird die anspruchsvolle Aufgabe noch schwieriger. Wichtige Gelingensbedingungen für die Kooperation sind aufgrund meiner Erfahrung: Im Austausch sein über Erwartungen, «den anderen gut aussehen lassen» und seine Arbeit wertschätzen sowie sich bewusst sein, dass eigene Reaktionen beim Gegenüber etwas auslösen und Prozesse zirkulär verlaufen. Nicht zuletzt braucht es viel Geduld und ein Wertschätzen der kleinen Schritte hin zur integrativen Schule.

Literatur

- Brenzikofer Albertin, E., Wolters Kohler, M. & Studer, M. (2014). *KoKa Kooperations-Karten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2013). *Beratung in der Heilpädagogik. Grundlagen – Methodik – Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Henrich, C., Baumann, B. & Studer, M. (2012). Ausgestaltung der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 42–47.
- Hubrig, C. & Hermann, P. (2014). *Lösungen in der Schule. Systemisches Denken in Unterricht, Beratung und Schulentwicklung*. Heidelberg: Auer.
- Kreis, A., Kosorok Labhart, C. & Wick, J. (2015). *Kooperationsplaner. Kreuzlingen und Zürich*. <https://kooperationsplaner.ch/> [Zugriff am 9.07.2015].
- Kunz, A. & Gschwend, R. (2011). Kooperation im Rahmen der Förderplanung. In R. Luder, R. Gschwend, A. Kunz & P. Diezi-Duplain (Hrsg.), *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für eine interdisziplinäre Praxis* (S. 105–128). Zürich: Pestalozzianum.
- Lienhard, P. (2014). *Modelle professioneller Zusammenarbeit im Unterricht*. Zürich. <http://peterlienhard.ch/blog/?p=1798> [Zugriff am 9.07.2015].
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 4, 283–294.
- Palmowski, W. & Fryling, B. (1997). Kooperationsfördernde Gespräche mit Eltern durch Moderation. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 120–123.
- Radatz, S. (2013). *Beratung ohne Ratschlag*. Wien: Systemisches Management.
- Stappacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH.
- Von Schlippe, A. & Schweizer, J. (2010). *Systemische Interventionen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Selina Madianos-Hämmerle
 lic. phil. I, Erziehungswissenschaftlerin
 und Oberstufenlehrperson,
 Organisationsberaterin / Coach i.A. (BSO)
 Dozentin Studiengang
 Schulische Heilpädagogik
 Interkantonale Hochschule
 für Heilpädagogik (HfH)
 Schaffhauserstrasse 239
 Postfach 5850, 8050 Zürich
 selina.madianos@hfh.ch

